

Policy brief

Statsvetenskapliga institutionen
2025:8

Deatnu Čáhcejohtolaid Bargobádji

RecoSal prošeakta

Recosal prošeavtta ulbmil lea doarjut ovttasbargohálddašeami mánggabealat atlántalaš luossamáddodat kompleaksa hálddašeami ektui stuorra Deanubivdoguovllus (Teno suomagillii, Tana darogillii ja Deatnu sámegillii) davimus Fennoskandias. Álggahit ovttasbarggu Living Lab geavaheddjiid servodaga hárrái Prošeakta ovttastahtá máhtolašvuodabuvttadeami luossahálddašemiin, mas earenoamážit deattuhit ovdánahttit álbmogii guoski, ulbmillaš árvoštallamiid genehtalaččat mánggabealat luossaveahkadagain mánggakultuvrralaš birrasis mas árvvut leat Álgoálbmot ja Báikkálaš máhtolašvuolta (ILK) ja vuoigatvuodát. RecoSal galgá fállat fágaidrastideaddji rávvagiid hábmet ja čadahit beaktilis ja sosiálalaččat nana stivren- ja jođihanvugiid maid ulbmilin lea sealluhit ekologalaččat ja váldit atnui goariduvvon biodiversitehta.

Kárta mii čájeha dutkanguovllu. Deanučázadaga bivdorusttegat leat Suoma ja Norgga gaskkas

Jieknja johtu Deanučázadagas. Govva: Kia Krarup Hansen

Johtolat Bargobádji

RecoSal-prošeavtta čadaheami oktavuodas leat lágíduvvon njeallje co-design-bargobáji, gos berošteaddjit leat ožžon dieđuid ja geatnegahttojuvvon bargui, ja gos prošeaktaproseassa lea mearríduvvon searvadeaddji vuogi mielde (Bjärstig ja Brattland 2024, Bjärstig et al. 2024a) ja ságastalle višuvnnaid ja bohtosiid birra (Bjärstig et al. 2024b). Mihttomearrin lea ásaht bistevaš ja guhkesáigásaš ovttasbarggu oassálastiid gaskkas maŋŋá prošeavtta loahpa (dás ovdamearkka dihte Living Lab).

Johtolat Workshop joatká barggu mii lei juo álggahuvvon ovddit Future Vision workshopas (Bjärstig et al. 2024), ja dan oktavuodas ságastallagohte das mo daid višuvnnaid maid dasto galggai ovddidit duohtan dahkat. Pathway Seminar lágíduvvui ovttas MARGISTAR Cost Actionain (CA21125) ja MountResilience nammasaš prošeavttain hoteallas Ohcejogas miessemánus 2021-2025.

Bargobádji lei okta dain doaluin mat lágíduvvojedje seamma vahkus mas lei rádjerasttildeaddji luossadialoga, ja deháleamos doaluin lei Deanu riddoguolástusguovllu jahkásaš diehtujuohkinčoahkkin Deanu birra. Luossadialoga lei nubbi prográmma golmma dialoga ráiddus maid Joddu - Wild Salmon Centre lea lágídan ovttas UiT árktaš universitehta (Norgga árktaš universitehta) ja Recosal (LUKE) prošeavttaiguin, ja mas ledje mielde oasseváldit sihke Norgga ja Suoma bealde rájá (geahča gova vuolábealde). Norgga Sámiid Parlameantta ovddidii ođđa raportta maid Sámi báikkálaš konsuleantafitnodat Arvil (Eriksen ja Nuorgam 2025) lea čállán, hástalusaid ja vejolašvuodaid birra mat čázadaga báikkálaš stivrejumis leat (geahča gova vuolábealde). Bargobádji lei ovdal diehtujuohkinčoahkkima Deanus, ja bargobádjái bovdejuvvojedje oassálastit geat ledje oassálastán ovddit Bargobádjái Future Vision workshop, ođđa oassálastit maiddái.

Čadaheapmi

Oktiibuot serve 14 olbmo čoagganeapmái, oktan láidesteaddjiiguin. Oassálastit ledje báikkálaš olbmot suomabeale Deanus. Ovddit Future Vision workshop álggaheami ja čoahkkáigeassima maŋŋá oassálastit juhkkajuovvojedje oktan suopmelaš giellajovkui (joavku 1, jodiheaddjin Mikko Jokinen ja Seija Tuulentie) ja oktan Davvisámi giellajovkui (joavku 2, jodiheaddjin Camilla Brattland ja Laila Pellennec), mainna barge dan guovtti sierra višuvnna ovddas maid ovdal leat ovddidan.

Govva Luossadialogas. Norgga Sámediggi politihkalaš ráđdeaddi Sandra Márjá West doallá sáhkavuoru luossadialoga oktavuodas. Su olgešbealáde: Niilo Aikio, Julie Gjørtz Howden, Kjell Olav Guttorm, Benn Larsen, Sammol Lukkari, Tapio Hakaste ja Vesa Länsman. Govva: Mikko Jokinen

Norgga Sámediggi ossodatjodiheaddji Magne Svineng ovdanbuktá raportta Árvilis. Govva: Vegar Bæhr, Sámediggi

Sammol Lukkari čoahkkáigesii 2. joavkku bohtosiid. Govva: Mikko Jokinen

Bargobájis barge guokte joavkku ovttas iešguđetlágan višuvnnaiguin, mat ovdal leat ovddiduvvon boahhteáiggi višuvdna workshopain Ohcejogas golggotmánus 2024. Oassálastit galge bargat daiguin višuvnnaiguin ja smiehttat mo olahit sávvojuvvon boahhteáiggi eavttuid. Goappašat joavkkut digaštalle višuvnnaid dan hárrái mii lea dárbbášlaš **eretváltit, unnidit, loktet** ja **ráhkadit** vai dievasmahtá daid.

Joavku 1, mas leat oasseváldit geat orrot eanaš joga bajimus ja gaskaoasis (Ohcejoga guovlu), sihke sápmelaččat ja ii-sápmelaččat, fokuserejuvvon višuvdnii “Mii háliidit ahte Deatnu duoddaris galgá leat boahhteáiggis buresbirgejeadji ja riiddekeahtes guovlu, masa lea álki ásaiduvvat ja álgahit fitnodaga. Dát lea dehálaš guovllu eallinfámu ja dan olbmuid buresbirgejumi dáfus, dan ollašuttit ja ođđa ealahusat ollašuvvet ja olbmot geat dovdet iežaset bures boahdin ja ruovttus guovllus.” Dát višuvdna speadjalastá čuolmmaid dego mo stimuleret báikkálaš ekonomii ja váldit eret byrokráhtalaš hehttehusaid gaskal Suoma (EU-riika) ja Norgga (ii-EU). Ohcejohka ja Suoma beale Deatnogáttis lea leamaš maiddái dakkár guovlun, gosa ođđaássit eai álo válde bures vuostá, dahje gosa váldá olu áiggi dohkkehuvvot olles searvegotti lahttun. Dat sáhtá hehttet ođđa fitnodagaid ásaheami ja ođđa jurdagiid sisafievrrideami. Dasa lassin galgá guolásteapmi ja luondduriggodagaid eará geavaheapmi leat ekologalaččat buorre ja ceavzilis

Joavku 2, Das leat mielde báikkálaš sámi álbmot guovddázis bajimus oassái joga (Ohcejoga guovlu), guovddázis lea višuvdna “*Deanu luosat hálddašuvvojit báikkálaš ja árbevirolaš sámi máhtu, sámi kultuvrralaš árvvuid ja álgoálbmotvuoigatvuođaid vuodul.*”

Lisättävät asiat jotta ao. saavutetaan

Ryhmä 1, suomenkieliset. Julkilausuma:

”Esitämme, että Tenojoki-alue on tulevaisuudessa väuras ja riidaton alue, jonne on helppo tulla ja jossa on helppo yrittää. Tämä on tärkeää alueen elinvoimaisuuden ja ihmisten hyvinvoinnin kannalta, ja se on saavutettu silloin, kun alueella on menestyviä ja uusia yrityksiä sekä ihmisiä, jotka kokevat itsensä tervetulleeksi.”

- Jalkainen liikenne: Vuolo - Oyjeli - Urheilunäkö
- reitit, kulkuvälineet: Laakso - Nuorisjo - Kangasniemi
- merostus on kädellisen leikin esille tuonti / reitit
- Nuorisjo: koulutus
- Vuolun alueen kehittäminen Nuorisjo
- Kylväjäpaikat: Nuorisjo

MARGSTAR

COSE
EUROPEAN UNION

Funded by
the European Union

Bargobádjái oassálastán olbmot besse árvvoštallat višuvnnaid, maid ledje hábmen ovddit Future Vision workshop:s. Sin bargun dál lei árvvoštallat mii dárbbášuvvo jávkaduvvot, geahpeduvvot, loktejuvvet ja ráhkaduvvot vai olahit dilálašvuođa maid višuvdna mearridii. Govas čájehuvvojit vástádušat maid joavku 1 lea vástidan.

Bohtosat

Guovtti joavkkus ledje goabbatlágan oainnut dasa mii ovdanbuktojuvvui ja digaštallojuvvui, dan guovtti goabbatlágan oainnu mielde mainna barge. Ovttamielalašvuohta ii álo doaiman joavkku lahtuid gaskkas. Danin muhtun bohtosat sáhttet ovddastit dušše ovttaskas oassálastiid oainnuid. Teaksta dás vuolábealde speadjalastá ságastallamiin ovddiduvvon gažaldagaid ja lea čeahkkáigessojuvvon 1. bovssas.

Joavku 1 deattuhii eanaš gieldda ovdánahttinvejolašvuođaid, ja doppe bohte ovdan iešguđetlágan oavilat ollašuttin dihtii dan. Dát joavku lei ovttaoavilis ahte lea dárbbášlaš **jávkadit** ja **geahpedit** áššiid mat hehttejit ovdáneami, nugo ballu rievdamis ja oppalaš miellaguottut, eahpedáseárvosaš meannudeapmi eallinvugiid gaskkas, ja stáhta ja guovddášválddi liiggás stuora váikkuheapmi. Sámi ja ii-sámi álbmoga gaskkas leat giččusvuođat, mat čuhcet birrasii ja ovdananvejolašvuođaide, ja dát giččusvuođat galggašedje jávkat. Joavku **loktii** man dehálaš lea čuovvut sohppojuvvon plánaid—dego mátkeealáhusovddideami— ja gáibidii nannoseabbo mearridanválddi báikkálaš dásis. Joavku 1 doarjui garrasit ahte lea dárbu jávkadit dárbbášmeahttun hálddahaslaš hehttehusaid ovddideamis. Eará láhkai go joavku 2, joavku 1 ii ságastallan hui ollu Deanu luosa ja dan hálddašeami birra, muhto sii ledje ovttaoavilis das ahte Deanu johkabivdinliseanssat galggašedje leat álkit olámmuttos ja ahte gánnáhahtti fitnodat- ja márkanvuođut mállet galggašedje ráhkaduvvot doarjun dihtii ceavzilis guolásteami. Dasa lassin joavku deattuhii ahte gánnáhahtti fitnodat- ja márkanvuođut mállet galget ráhkaduvvot.

Joavkkus 2 ledje ovddastuvvon njeallje báikkálaš guolástussearvvi Ohcejoga guovllus. Go sápmelaččaid vuoigatvuođaide vuodduvvi hálddašannvuogádaga višuvdna lea áibbas nuppe ládje dálá stáhta stivrejuvvon ortnegis, oasseváldit ledje eanaš ovttaoavilis stáhta válddi **jávkadeami** ja **geahpedeami** čuoggáin luossahálddašeamis. Oassálastit ledje maid ovttaoavilis das ahte **loktet** diđolašvuođa eará šlájaid bivddus. Go ságastalle ođđa hálddašanorgánain dahje čovdosiin mat galget **ásahuvvot**, de oasseváldit čujuhedje dasa, ahte dat njeallje searvvi eai vealtameahttumat leat álo ovttaoavilis gaskaneaset ja ahte livččii váttis ráhkadit ovttaoavilvuođa johkagáttiid mánggabealatvuođa gaskkas. Joavku mas iešguđet guolástansearvvit oassálastet, livččii sáhtán addit rávvagiid, muhto soaitá ii dahkat loahpalaš mearrádušaid.

Box 1. Go čeahkkáigeassá guovddáš dieđuid guovtti joavkkus Johtolat bargobájis.

Guovddáš dieđut Johtolat bargobájis

Joavku 1

Višuvdna: Mii háldit, ahte Tenojoga gilli galgá leat boahttevuodas buresbirgejeaddji ja riiddekeahces guovlu, masa lea álki ásaiduvvat ja álggahit fitnodaga. Dát lea dehálaš guovllu eallimii ja olbmuid buresbirgejupmái, ja dat ollašuvvá go leat ovdáneaddji ođđa fitnodagat ja olbmot geat dovdet iežaset bures boahhtin ja ruovttus guovllus.

Mii ferte leat ...

Jávkaduvvon: Joavku árvvoštalai ahte fáktorat mat hehttejit ovdáneami ja maid galggašii jávkadit leat earret eará ballu rievdamis, gierdavašvuhta aktevrraid gaskkas, eahpedáseárvosaš meannudeapmi iešguđet ealáhussurggiid ektui hálddašeamis, ja positiivvalaš vealaheapmi (favoritisma) sámiiid ektui. Stáhta, guovddáš ráđdehusa ja Meahciráđdehusa badjelmeare váikkuheapmi loktejuvvui váttisvuohtan. Hálddahusa virggálaš cealkámušat eai galgga dulkojuvvot geatnegahttin seamma láhkai go láhkaásahusat.

Geahpeduvvon: Joavku oinnii ahte galggašii leat unnit gierdavašvuhta ja ieš beroštumiid čuovvoleapmi, ja diehtemeahttunvuhta das gos gieldda vearroboadut bohtet.

Loktejuvvon: Ohcejoga gielddas galggašii leat nannosut áddejupmi mearrádusdihakamis ja čatnasumis sohppojuvvon politihkkii renoamážit turismma ovddideamis. Gielda galgá jođihit ovdáneami, doarjut ealáhusdoaimma ja ovddidit oktasaš ovdáneami. Lea maid dehálaš áddet vearroboaduid gállduid, sámii guovllu iešstivrejumi, válddi sirdima báikkálaš dássái, ovttasbarggu Norggain, servodatmiela huksema, luohttámuša lasiheami, rabas ságastallama, kollektiivojohtolaga ovddideami ja árbevirolaš kultuvrraid doarjuma.

Ráhkaduvvon: Ohcejohka dárbbáša miellaguottuid nuppástuhttima, dohkkehit struktuvrralaš nuppástusaid ja ohcat čovdosiid eallinfámu lasiheapmái. Gánnáhahtti fitnodat- ja márkanmodeallat, nugo ovdamearkka dihte girdijohtolagas, galget ovddiduvvot. Johtolagas galget merkejuvvot kártaide sihkarvuoda ja turismma dihte. Ássiid jienat fertejit gullot, ja dialoga ferte lasihuvvot. Dieđut valáštallanvejolašvuodain dárbbášuvvojit gieldda neahttasiiduin. Galggašii leat vejolaš oastit guollebuvttadanrusttegiid, sierranas luossabivddu eará guolásteamis, ja 24-diimmu guolástanlobi virgeopmahaččain njálmmálaččat.

Joavku 2

Višuvdna: Deanu luossa hálddašuvvo báikkálaš ja árbevirolaš sámii máhtu, sámii kultuvrralaš árvvuid ja álgoálbmotvuoigatvuodaid vuodul.

Mii ferte leat ...

Jávkaduvvon: Praktikálaš láhkai heaittihit kolonialisttalaš fragmenterejuvvon Deanu hálddašuvvoga, earret eará ekonomalaš politihka vuoruhit valáštallanbivddu, ja dálá stáhtaid gaskasaš stivrenjoavkku.

Geahpeduvvon: Eastagat eará guolásteddiid ektui galget unniduvvot. Gáržžidit bartaeiggiid vuoigatvuodaid nu ahte addet unnit bivdinlobiid. Borramušgálvvuid ferte geahpedit vai luosat suodjaluvvojit. Jos dutkan ii sáhte leat luohtehahtti, de dan berre unnidit

Loktejuvvon: Luossa berrešii máhcahuvvot. Sáhtášii maid eanet dutkat, goit dalle go lea hui ulbmilaš. Loktet eanet dihtomiellalašvuoda eará šlájaid bivddu birra.

Ráhkaduvvon: Galggašii áshuvvot árbediehtoguoovddáš/báikkálaš máhttuguoovddáš, mii čohkká ovttasbargoguoibmin šiehtadallanbevddiin ja mas lea duohta váikkuheapmi mearrádusaide ja bohtosiidda. Dárbu lea áshahit ođđa jođihanjoavkku dahje orgána man vuodđun lea sámegealla ja sámii árbevierut boares joavkkuid sadjái. Jos joavkku ii leat vejolaš vuodđudit dohkálaš legitimitehtain ja luohttámušain, de joavku galgá addit juobe ávžžuhusaid maid eiseválddit dohkálaččat váldet vuhtii.

UMEÅ
UNIVERSITY

Čoahkkáigeassu - dárkkistusat ja rávvagat

Oahpuid vuodul maid leat oahppan ovddit Future Vision workshop:s, juhkkovuođedje joavkkut giellajoavkkuide. Prentejuvvon PowerPoint almmuhusat ledje olámuttus vuogádagas, ja dat čujuhedje dasa ahte leat gergosat giedahallat vejolaš tehnikkalaš čuolmmaid. Dutkanjoavku čuovui ságastallamiid áigeplána, ja attii juohke njealji oassái doarvái áiggi digaštallat ja guorahallat áššiid joavkkuin, vaikko loahpas ii lean doarvái áigi digaštallat áššiid guktuid joavkkuiguin. Dát lea juoga maid fertet árvvoštallat go čadahat dán lágan Johtolat Workshop eará oktavuodain.

Joavku 1 konsentrerejedje gieldda ovdánahttinvejolašvuodaid ja digaštalle hástalusaid ja doaimmaid mat dárbbasuvvojit ovddosguvlui. Joavkkus ovdanbuktojuvvojedje iešguđetlágan oaivilat, muhto joavku lei ovttaoavilis das ahte ovttasbarggu ja joavkomiela dárbu ássiid gaskkas galggai lasihuvvot, ja iešguđet ealáhusaid dásseárvosaš meannudeapmi sihkkarastojuvvo. Dasa lassin lei joavku oktasáš oaidnu ahte mearridanváldi galggai leat vuoiggalaš ja dahkkot báikkálaččat.

Joavku 2 ráhkadii čoahkkáigeassu mii celkkii ahte dálá hálddašandilli ii leat dohkálaš jus ii rievdaduvvo nu ahte sámi jienat besset gullot ja váikkuhit hálddašanmearrádusaide. Nubbi válđočuokkis lei ahte sámi árbevirolaš máhttu galggai leat luossanáliid hálddašeami ja fas máhcaheami vuodđun. Dárbbasuvvo ođđa dynámalaš stivrenjoavku dan ollašuttimii.

Vaikko joavkkuin ledje sierra oainnut ja ságastalle álgu rájes sierra oainnuid birra, de guktot joavkkut ledje ovttaoavilis das, ahte mearrádusdakhkama galggašii dahkat eanet báikkálaččat ja guovddášválddi váikkuhus Ohcejogas galggašii geahpedit.

Buohkanassii galget bohtosat dán bargobájis nannejuvvot ja ovddit bargobájiid bohtosat ja ávžžuhusat nannejuvvot, mas sihke Norgga ja Suoma našuvnnalaš mearrideaddjit fertejit dohkkehit báikkálaš álbmoga ja sápmelaččaid bivdaga beassat váikkuhit luossahálddašeami boahhteáiggis.

Diedut:

RecoSal-prošeavtta ruhtada EU Biodiversa+ -prográmma, Suoma dutkanrádi, Norgga dutkanrádi ja Formas (Ruotta) bokte. Eanet diedut RecoSal-prošeavtta birra: Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing: the subarctic River Teno basin as a confluence and a Living Lab (RecoSal)

MARGISTAR (COST Action 21125) lea diehtosyntesa, -lonohallama ja -hutkama forum, gos dutkit, berošteaddjit ja politihkkarat ovttasráđiid smihttet makkár hástalusat leat ceavzilvuoda hástalusain guhkes gaskka guovlluin, seammás go dađistaga geahččalit gávdnat duohta máilmmi čovdosiid. Eanet diedut MARGISTAR birra: <https://margistar.eu/>

MountResilience lea prošeakta maid Horizon Europe (101112876) ruhtada, ja mii doarju Eurohpá guovlluin ja báikegottiid mat leat vulosguvlui, vai dat buoridit návccaideaset heivehit iežaset dálkkádatnuppástusaid ja sirdasuvvamis dálkkádatresistánsa servodahkii. Eanet diedut MountResilience birra: <https://mountresilience.eu/>

Measta jienjahis Deatnu. Govva: Mikko Jokinen

Viidásit lohkan ja referánsat:

Bjärstig, T., & Brattland, C. (2024). Recovering diversity in salmon populations and cultures of fishing in the subarctic River Teno – stakeholder meeting and kick-off. Policy Brief 2024:2, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901143/FULLTEXT01.pdf>

Bjärstig, T., Brattland, C., & Rikkinen, T. (2024a). Scoping Workshop on Collaborative Salmon Research. Policy Brief 2024:3, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1901999/FULLTEXT02.pdf>

Bjärstig T., Brattland, C., Jokinen, M., & Hiedanpää, J. (2024b). Deatnu watershed Future Visions Workshop. Policy Brief, 2024:6, Department of Political Science, Umeå University. <https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1919535/FULLTEXT01.pdf>

Eriksen, K., & Nuorgam, P. (2025). Deanu báikkálaš hálddašeapmi. Čielggadeapmi Deanu dálá hálddašeami birra. Arvil 28.4.2025. <https://innsyn.onacos.no/sametinget/postliste/samisk/wfdocument>.

Prošeaktabargit: Jaakko Erkinaro (project coordinator), Juha Hiedanpää, Mikko Jokinen, Henni Pulkkinen, Niina Malinen, Jacqueline Moustakas-Verho, Taru Rikkinen, Antti Rätty and Pekka Jounela from the Natural Resources Institute Finland (Luke); Camilla Brattland, Laila Pellenec and Torstein Pedersen from UiT - the Arctic University of Norway; Martin Svenning and Morten Falkegård from the Norwegian Institute for Nature Research (NINA); and Therese Bjärstig from Umeå University, Sweden.

Čállit: Therese Bjärstig, Camilla Brattland, Laila Pellenec, Mikko Jokinen, Taru Rikkinen, Seija Tuulentie, Juha Hiedanpää ja Jaakko Erkinaro

Publisher

Malin Eklund Wimelius

Contact

Department of Political Science, Umeå University

UMEÅ
UNIVERSITY

Department of Political Science

Umeå University

www.umu.se/department-of-political-science/